

REVISIÓN DE LITERATURA

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA, DIAGNOSIS AND TREATMENT. BIBLIOGRAPHIC REVIEW

María José Abril Álvarez¹, Maribel Llanes Serantes², Nube Nohemí Jara Vergara³

¹ Egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. mjabrila09@est.ucacue.edu.ec

² Dra en Estomatología, especialista de segundo grado en Ortodoncia y exprofesora consultante de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Profesora Titular de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. mllaness@ucacue.edu.ec

³ Odontóloga especialista en atención de la Salud. Docente titular de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. njarav@ucacue.edu.ec

Correspondencia:

mjabrila09@est.ucacue.edu.ec

Recibido: 01/09/2021

Aceptado: 17/09/2021

Publicado: 20/09/2021

RESUMEN

La apnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea hipopnea del sueño, es una patología multifactorial y hoy en día considerada un problema de salud pública ya que puede desencadenar otra serie de enfermedades de considerable importancia. Surge por el resultado de la limitación del flujo aéreo superior como producto de la disminución del calibre faríngeo que impide el paso del aire al interior del organismo, por lo que su manifestación más común es precisamente el ronquido nocturno además de la somnolencia diurna excesiva. El diagnóstico de este síndrome se obtiene mediante la combinación de varios estudios, empezando por un examen clínico minucioso general y de las estructuras orofaciales, anamnesis, aplicación de cuestionarios, análisis de exámenes complementarios y la realización de estudios especializados en el diagnóstico de este síndrome como: la polisomnografía, oximetría y poligrafía respiratoria. Mientras que, el tratamiento se realiza basándose en resultados obtenidos a través del Índice de apnea-hipopnea que determine la severidad del problema, las medidas terapéuticas se pueden dirigir a la utilización de presión positiva continua, dispositivos intraorales (dispositivos de avance mandibular) o la combinación de ambas, y la cirugía; considerando la mejor alternativa en dependencia del paciente.

Palabras Clave: apnea obstructiva, ronquido, somnolencia, polisomnografía, dispositivos avance mandibular.

ABSTRACT

Obstructive sleep apnea or hypopnea sleep apnea syndrome is a multifactorial pathology and today is considered a public health problem because it can trigger a series of other diseases of considerable relevance. It arises as a result of the limitation of upper airflow due to the reduction of the pharyngeal caliber that prevents the passage of air into the body, thus its most common manifestation is precisely nocturnal snoring, in addition to excessive daytime sleepiness. The diagnosis of this syndrome is obtained through the combination of several studies, starting with a thorough general clinical examination and of the orofacial structures, anamnesis, application of questionnaires, analysis of complementary tests, and the performance of specialized studies in the diagnosis of this syndrome, such as polysomnography, oximetry, and respiratory polygraphy. While the treatment is performed based on results obtained through the apnea-hypopnea index that determines the severity of the problem, the therapeutic measures can be directed to the use of continuous positive pressure, intraoral devices (mandibular advancement devices), or the combination of both, and surgery; considering the best alternative depending on the patient.

Keywords: obstructive apnea, snoring, sleepiness, polysomnography, mandibular advancement devices

INTRODUCCIÓN

El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es un trastorno respiratorio que surge como resultado de la obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño y puede darse de manera completa (apnea) e incompleta (hipopnea), produciéndose por la acción de una serie de factores desencadenantes que pueden ser anatómicos como funcionales. Existen varios signos y síntomas que identifican este trastorno, sin embargo la somnolencia diurna y ronquido nocturno son considerados los principales.¹

Varios factores como el sexo, menopausia, edad, índice de masa corporal (IMC) alterado, incremento en la circunferencia del cuello, tabaquismo, etc. se encuentran íntimamente relacionados con el surgimiento y severidad de ésta patología, sin embargo, la exploración clínica y física inicial, como el uso de distintos sistemas diagnósticos, evaluación de morbilidad asociada y calidad de vida, son fundamentales para determinar la presencia o no de este trastorno y el impacto del mismo sobre otras enfermedades, ya que se ha podido determinar al SAHS como un factor desencadenante de hipertensión arterial y diabetes. Así también se ha podido describir una estrecha relación entre éste síndrome y la enfermedad cerebro vascular.²

El manejo de la apnea obstructiva del sueño se basa en un trabajo interdisciplinario en el cual se precisa la intervención de varios profesionales como especialistas del sueño, médicos y odontólogos, éste último conformado particularmente por ortodoncistas, ortopedistas y cirujanos maxilofaciales, para determinar si el medio terapéutico estará enfocado en la utilización de un tratamiento quirúrgico, mecánico u otro, según se considere la severidad y factor etiológico desencadenante de la apnea obstructiva.³

El objetivo de este artículo es determinar los diferentes medios diagnósticos y tratamientos en el síndrome de apnea obstructiva del sueño reportados en la literatura mundial en los últimos 10 años.

REVISIÓN DE LITERATURA

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es considerada hoy en día un problema de salud pública debido al elevado índice de morbilidad y mortalidad al que se relaciona, afectando entre el 5 y 15% de la población. Esta patología se caracteriza por la interrupción respiratoria a causa de la obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Dicho colapso puede ser completo, resultando en una disminución del flujo aéreo superior al 90% y en el cual se presentan movimientos respiratorios contenidos, conocido como apnea; y parcial o hipopnea, resultando en una disminución de flujo respiratorio mayor al 30%. Estos episodios presentan una durabilidad promedio de 3 a 15 segundos.⁴

De acuerdo al sexo, su prevalencia en el sexo masculino oscila entre el 13 y 33%, mientras que en el femenino varía entre el 6 y 19%, pudiendo determinar una relación post-menopáusica con éste último.⁵

Por otro lado se ha podido determinar una prevalencia en pacientes pediátricos entre el 31 y el 39% independiente del sexo de los mismos, donde las patologías relacionadas dentro de este grupo se deben a la hipertrofia de las adenoides, amígdalas y cornetes nasales, tomando en cuenta que la hipertrofia de estos tejidos resultan en una respiración bucal y por tanto en trastornos durante el sueño como es la AOS; se debe considerar también que la respiración nasal durante esta primera etapa de vida es de vital importancia para el desarrollo normal orofaríngeo.⁶

Se considera a la AOS una enfermedad multifactorial, ya que se ven involucrados factores anatómicos y funcionales, como anomalías en la estructura y función de las fosas nasales, trastornos neuromusculares que alteran la oronasofaringe, enfermedades endocrino-metabólicas, etc. Es por ello que la realización de una adecuada historia clínica y exploración física son determinantes importantes en su diagnóstico.⁴⁻⁷

El examen físico juega un rol muy importante en el descarte de posibles diagnósticos diferenciales, permitiendo trabajar directamente sobre el factor etiológico de las apneas. Es decir, una exploración minuciosa de estructuras como la cabeza y cuello nos ayudará a detectar la presencia de alteraciones tales como: craneosinostosis, retrognatía, anomalías craneofaciales, agrandamiento de la tiroides o filtración de grasa prominente. A nivel odontológico, el profesional a cargo puede también considerar la presencia de una serie de características muy comunes en este tipo de pacientes, como es la presencia de un paladar blando redundante, úvula alargada, hipertrofia amigdalina, edema y eritema de la superficie amigdalina, Clase II de Angle, paladar estrecho y arco alto, para de esta manera establecer la terapéutica más acertada una vez que este diagnóstico haya sido confirmado conjuntamente con otra serie de estudios especializados propiamente en la detección de AOS.⁸

Dentro de los factores de riesgo de las apneas e hipopneas a considerar se encuentran la edad, el género (especialmente masculino), menopausia, alteraciones congénitas o adquiridas de la anatomía craneofacial y del cuello, antecedentes familiares, alteraciones respiratorias, síndrome de Down, origen étnico, presencia de obesidad y estrechamiento de la vía aérea superior, donde la obesidad representa el factor de riesgo más importante ya que la disposición de la grasa excesiva a nivel del cuello puede resultar en una interferencia mecánica respiratoria.⁴⁻⁵⁻⁷⁻⁹

Diagnóstico

El diagnóstico de la AOS inicia desde la anamnesis, continuando con el examen clínico e imagenológico, y finalmente con estudios

especializados en la detección de este trastorno. La información recopilada a través de la anamnesis debe ser el resultado del interrogatorio acerca de la intensidad, frecuencia del ronquido o la presencia de pausas al respirar (testimonio de la pareja), cuestionar al paciente si presenta problemas para mantenerse despierto al momento de permanecer inactivo, si existen problemas de conducta, memoria o concentración, o si ha presentado problemas en su trabajo por falta de eficiencia o sueño excesivo. Para medir este grado de somnolencia en el paciente se han creado varias escalas de evaluación, sin embargo, la escala de somnolencia de Epworth es la más utilizada en la actualidad.¹⁰ (fig.1)

ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH (ESS-BR)				
Nombre:	Fecha:	Edad (años):		
¿Cuál es la probabilidad de quedarse dormido y de estar cansado ante las siguientes situaciones? Tome en cuenta el modo de vida que usted ha llevado recientemente. Aun cuando usted no haya hecho estas cosas recientemente, trate de imaginar cómo le afectaría. Seleccione el número más apropiado para responder cada punto.				
0 - Nunca se queda dormido.	1 - Pequeña probabilidad de quedarse dormido.	2 - Probabilidad media de quedarse dormido.	3 - Gran probabilidad de quedarse dormido.	
SITUACIÓN	PROBABILIDAD DE QUEDARSE DORMIDO			
Sentado y leyendo	0	1	2	3
Viendo TV	0	1	2	3
Estando tranquilo en un lugar público (por ejemplo, en un teatro, reunión o estadio)	0	1	2	3
Sentado en un carro durante una hora sin parar, como pasajero	0	1	2	3
Estando sentado después del almuerzo son haber tomado bebida alcohólica	0	1	2	3
En un carro detenido en el tránsito durante algunos minutos	0	1	2	3
Gracias por su cooperación				
Escaneado con CamScanner				

Figura I: Escala de somnolencia de Epworth¹⁰.

La manifestación más común de la apnea obstructiva del sueño es el ronquido nocturno y la somnolencia diurna excesiva.⁴

El ronquido es la expresión fisiopatológica de la disminución del calibre de la faringe, se produce a causa de la vibración y el sonido emitido de las partes blandas de la misma como resultado del intento por resolver dicha limitación producida por la actividad de los músculos respiratorios, hasta un momento determinado cuando se genera finalmente la obstrucción de la faringe produciéndose así la apnea; y que en lo posterior con la ayuda de movimientos toracoabdominales y el aumento del CO₂, y la disminución del oxígeno a nivel de la sangre (hipercapnia e hipoxemia) lleva a que se incremente la frecuencia respiratoria y luego de un ronquido sonoro se reestablezca un ciclo respiratorio normal y por tanto el sueño, recuperando también la normalidad de los gases sanguíneos.⁷

Pueden existir además otras manifestaciones clínicas comunes durante la noche y el sueño que se basan en síntomas como intensos despertares relacionados a la apnea, expulsión involuntaria de pequeñas cantidades de orina, resequedad oral y sudoración excesiva, despertares por asfixia y recurrentes. Mientras que, entre los síntomas diurnos más comunes se encuentra la somnolencia o letargo ya mencionado

anteriormente, fatiga, cambios de ánimo y alteraciones del genio del individuo, dolor de cabeza y descenso del íbido, apatía, depresión, déficit de concentración e impotencia sexual.⁷⁻⁹

Es por ello que se considera a las apneas obstructivas como las principales responsables de desencadenar enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares al generar anomalías en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar.⁷

No obstante, el establecimiento de un diagnóstico más certero se obtiene a través de la exploración clínica donde se evalúan aspectos como la talla, peso, IMC, análisis de la anatomía craneomaxilofacial, exploración intraoral (macroglia, maloclusión, glosptosis, hipertrofia amigdalal), control de la presión arterial y asociación con otras patologías, además de distintos estudios del sueño como es la Polisomnografía (PSG) en la cual se obtiene un registro continuo de las variables neurofisiológicas y cardiorrespiratorias, las mismas que se realizan en un ambiente condicionado para este fin; así mismo otro estudio a considerar es la Poligrafía Respiratoria (PR) que analiza variables como el flujo oronasal, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, pulso arterial y posición corporal, sin embargo este examen es incapaz de determinar microdespertares y el tiempo real de sueño; éste a su vez y a diferencia del anterior puede ser realizado en el mismo domicilio del paciente. Como último método a considerar se encuentra la oximetría de pulso, sin embargo no se recomienda su uso como único método ya que puede arrojar falsos negativos.¹¹

Existen dos niveles de polisomnografía, el nivel 1 que se basa en la realización de una PSG supervisada; y el nivel 2 o no vigilada, que puede ser efectuada dentro del domicilio o sala de internación o laboratorio pero que debe prestar la misma calidad que la anterior. Este estudio determina el registro del sueño en diferentes posiciones, siguiendo el horario habitual del mismo en el paciente con una durabilidad promedio mínima de 6 horas, en donde 3 de las mismas conformen el tiempo real del sueño. Éste método es considerado costoso y de acceso limitado por las siguientes características: está conformado por una serie de canales rápidos, entre éstos la electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía y electrocardiografía, y canales lentos como la oximetría, bandas de esfuerzo respiratorio tóraco-abdominal, sensor de posición corporal, micrófono para detectar ronquidos y flujo aéreo (detección de apneas-hipopneas).⁹

La definición de estos eventos respiratorios puede resultar en una apnea o hipopnea, la primera caracterizada por la disminución del flujo respiratorio mayor al 90% durante un tiempo mínimo estimado de 10 segundos y que se puede clasificar de la siguiente manera.⁹

- Obstructiva: con insistencia de esfuerzo respiratorio.
- Central: ausencia de esfuerzo respiratorio.

- Mixta: ausencia de esfuerzo respiratorio con actividad tóraco-abdominal finalmente.

La hipopnea, se caracteriza por la disminución del flujo aéreo mayor al 30% al menos por un tiempo mínimo de 10 segundos. Puede clasificarse en obstructiva o central de acuerdo a la capacidad funcional residual y la resistencia específica de la vía aérea.⁹

La poligrafía respiratoria (PR), se caracteriza por su capacidad para elaborarse dentro del domicilio del paciente y por lo tanto reducir los costos de dichos estudios. Dentro de este estudio se evalúan aspectos como el flujo aéreo por presión nasal, esfuerzo respiratorio y la oximetría; sin embargo también se puede anexar el sensor de posición corporal, sensor de ronquidos, electrocardiografía y flujo aéreo por termistores. Es muy utilizado en pacientes con sospecha de AOS, pero se contraindica su uso en aquellos que presentan comorbilidad asociada como enfermedad neuromuscular, insuficiencia cardiaca, EPOC etc, ya que es muy limitada, por lo que se recomienda cautela.⁹

Tanto la polisomnografía como la poligrafía respiratoria es indicada en niños, sin embargo no se lo puede encontrar al alcance y para ello se puede recurrir a métodos alternativos como hacer un video doméstico, realización de oximetría nocturna, el cuestionario pediátrico de sueño o la misma polisomnografía.¹¹

Tratamiento

Las medidas terapéuticas establecidas para la AOS se enfocan en tres tipos; cambios de hábitos de vida, aplicación de elementos mecánicos e intervenciones quirúrgicas.¹²

El índice de apnea-hipopnea (IAH) del sueño en el cual se establece el número de colapsos respiratorios que se dan por hora de sueño, determina la presencia y severidad de la patología, donde un índice inferior a 5 eventos/hora no se considera como una apnea sino más bien se establece como normal en los adultos, un índice entre 6 y 15 se considera como apnea leve, un índice entre 15 y 29 se lo estima como una apnea moderada, y finalmente un índice superior o igual a 30 se lo considera como apnea severa. Por tanto se puede admitir la utilización de un tratamiento en presencia de un IAH mayor a 5.⁵⁻¹¹

El tratamiento de la apnea obstructiva del sueño se establece de acuerdo a la severidad del problema, es decir, en aquellos casos severos de la patología se recomienda el uso de aplicación de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), mientras que, si ésta proviene de una anomalía craneomaxilofacial su mejor alternativa son los tratamientos quirúrgicos como la adenoamigdalectomía, traqueostomía, cirugía maxilofacial, etc.⁴⁻¹¹

El CPAP es una máquina de presión que despierta ráfagas de aire a través de una mascarilla que porta el paciente al momento de dormir, éstos están fabricados en su gran mayoría de plástico duro que cubren las piezas dentales del maxilar superior e inferior, conservando el maxilar inferior protruido y, en ocasiones también posicionan adecuadamente la lengua.¹³

Por otro lado se recomienda el uso de dispositivos intraorales en aquellos casos de intensidad leve o moderada, y también como segunda opción en aquellos pacientes que rechacen los aparatos de presión positiva, con la finalidad de modificar la posición de la mandíbula generando un avance en la misma, la lengua y demás estructuras involucradas. Dentro de dichos aparatos encontramos los aparatos de reposicionamiento mandibular los cuales generan un aumento del espacio aéreo a nivel de oro e hipofaringe.⁴

Para ello dichos aparatos intraorales deben cumplir con una serie de requisitos, entre estos y el más importante es que sean bien tolerados. A su vez deben ser silenciosos, portátiles, no invasivos, diseñados a la medida de la estructura oral del paciente, en donde se adapte idóneamente al arco maxilar y mandibular, y fabricados con materiales biocompatibles.¹⁴

Muchos profesionales consideran la ortodoncia como el medio terapéutico para corregir la estética, problemas funcionales y malposición dental, dejando de un lado que la ortodoncia va mucho más allá de estos fines. A través de la ortodoncia el profesional a cargo trabaja también de forma indirecta en la corrección de problemas gastrointestinales, fonéticos, respiratorios, auditivos y oculares. La AOS se encuentra considerada dentro de aquellas alteraciones respiratorias debido a la influencia de anomalías craneofaciales que alteran la dimensión de las vías respiratorias, sobre todo por una posición mandibular anómala; encontrando relación específicamente con la clase II esquelética.¹⁵

Los odontólogos, especialmente los ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales son el personal idóneo para el manejo y control de AOS mediante el uso e implementación de aparatología intraoral, como los dispositivos de elevación del velo del paladar y reposición de la úvula (ASPL), dispositivos de reposición lingual (TRD), dispositivos de avance mandibular (DAM) y los DAM + CPAP, de gran utilidad en el manejo de intensidad leve o moderada de dicha patología, ya que alcanzan el reposicionamiento anterior de la mandíbula y la lengua, estabilizan el velo del paladar e incrementan la actividad basal muscular; favoreciendo así el aumento del ancho ánteroposterior de la hipofaringe y velofaringe.

Los DAM o aparatos de reposición anterior mandibular representan un amplio grupo de acuerdo al diseño, material, mono-bimaxilares, prefabricados o confeccionados a medida, regulables o fijos. Mientras que, de acuerdo a sus tipos se pueden encontrar el Nocturnal Airway Patency Appliance (NAPA),

Herbst-Jasper Jumper-IST herner, Silensor, Klaerway-Silencer, Snore Guard.¹²

Una serie de estudios citados por Hidalgo y cols han podido confirmar la eficacia de los DAM, señalando una considerable mejoría en la calidad respiratoria y del sueño, conducta psicosocial, presión arterial, ritmo cardiaco, fatiga, somnolencia y calidad de vida tras el uso prolongado de dicho dispositivo por un tiempo aproximado de 2,5 a 4,5 años. Sin embargo, el grado de eficacia del aparato se ve influenciado por variables como el diseño y tipo de aparatología, colaboración por parte del paciente, severidad de la enfermedad, morfología cráneo-facial, postura al dormir, IMC, etc.¹²

Por otro lado, varias investigaciones han intentado descifrar una posible relación entre el uso de estos dispositivos y el surgimiento o complicación de TTM (trastornos temporomandibulares) a consecuencia de los mismos, ya que se ha reportado casos de dolor, molestia y disfunción articular. Sin embargo se ha llegado a la conclusión de que los DAM pueden llegar a producir una serie de efectos con significancia mínima, transitoria y sobretodo en el periodo de adaptación o inicial.¹⁶

En aquellos casos con comorbilidad asociada a la apnea obstructiva del sueño se recomienda brindar preferente atención, como es la presencia de cierre prematuro de las suturas craneales en los primeros meses de vida (craneosinostosis) que al relacionarse con la AOS crea susceptibilidad en el individuo para presentar hipertensión pulmonar y por tanto el tratamiento de elección es la adenoamigdalectomía; otro ejemplo de éstos puede ser la distrofia muscular de Duchenne e hipoxemia nocturna, acondroplasia, malformación de Arnold-Chiari, síndrome de Down, etc.¹¹

En la literatura revisada se considera como tratamiento de elección en pacientes pediátricos la intervención quirúrgica como la adenoamigdalectomía ya que brinda una eficacia de hasta el 78% en estos individuos, en tanto que, la presión positiva continua en la vía aérea superior constituye la segunda opción, sobre todo en aquellos pacientes que requieren de tratamientos complementarios, como en niños con obesidad, anomalías craneofaciales o enfermedades neuromusculares.

Otra ventaja de trabajar con infantes es que se puede considerar el uso de ortopedia para conseguir la armonía en las estructuras orofaciales y de esta manera reeducar la respiración, sobre todo en pacientes con distoclusión por retrusión mandibular y mordida cruzada posterior por atresia del maxilar; para ello se recomienda inicialmente la utilización de placas activas con tornillo que estimulen y actúen sobre la sutura media palatina, consiguiendo así la expansión del maxilar, incremento del espacio faríngeo y mayor ventilación nasal; una vez alcanzado esto se puede proceder a la colocación de aparatología de avance mandibular, considerando que este tratamiento debe realizarse de manera continua y con el seguimiento y control de la presión

y ajuste por parte del profesional, ya que al tratar estos pacientes, se debe tener en cuenta su crecimiento activo.¹⁷

El tratamiento ortodóncico, ortopédico y quirúrgico requiere del total conocimiento de las estructuras que componen el tercio medio facial en sentido vertical y horizontal, ya que el maxilar está compuesto por tres segmentos: anterior, medio y posterior; por tanto la expansión palatina debe realizarse en estos tres planos conforme se considere necesario según el caso.

La expansión palatina rápida es una alternativa en la corrección de maloclusiones relacionadas a un maxilar atrófico, se puede realizar mediante la utilización de un disyuntor palatino guiado por el profesional, no obstante estos dispositivos pueden crear una serie de molestias en el paciente, como la ulceración e irritación de la mucosa palatina o isquemia y necrosis de la misma (cuando la sutura palatina no cede a fuerzas aplicadas).¹⁸

Hoy en día se han ido desarrollando aún más los métodos y aparatología utilizados en la disyunción del maxilar, con el fin de garantizar el éxito del tratamiento en pacientes con limitación del flujo aéreo de origen buconasal.¹⁹

DISCUSIÓN

Sampol y cols determinan que el tratamiento dirigido con los dispositivos de avance mandibular (DAM) son igual de competentes en el manejo de AOS grave, que los dispositivos de presión positiva continua o CPAP; a razón de que, este último requiere de un uso aproximado de 4 horas por noche para obtener resultados favorables, y los DAM pueden igualar los resultados de ésta acción mediante el uso de éstos dispositivos por un número superior de horas. Sin embargo, Portillo y López contradicen éste argumento ya que los dispositivos intraorales se consideran una buena elección únicamente para roncadores simples y portadores de AOS leve-moderada o en su defecto, como alternativa a pacientes que no toleran el uso de DAM o se descarta la posibilidad de cirugía.¹³⁻²⁰

Por su parte Barceló como Campo y cols, concuerdan en que el tratamiento por CPAP en individuos susceptibles a cirugías es la alternativa número uno de tratamiento.⁴⁻²¹ Al contrario, Kocuta y Flores consideran en sus investigaciones al tratamiento quirúrgico la principal elección en pacientes pediátricos, y el manejo a través de CPAP el tratamiento de segunda línea.¹⁷⁻²²

Por otro lado Echarri y cols describen la hipertrofia amigdalal como la adenoidea, las principales causantes del surgimiento de roncopatías y trastornos de sueño en niños.²³ Lo que por su parte corroboran Otero y Bejarano en sus estudios, sin embargo Bejarano y cols consideran además la presencia de obstrucciones anatómicas múltiples dentro de éstos factores causales.⁶⁻²⁴

CONCLUSIÓN

Basándonos en la indagación y evidencias ya existentes se ha podido concluir que esta patología es considerada un trastorno sindrómico de origen multifactorial, que a su vez constituye según el criterio de muchos un problema de salud pública por las implicaciones que este presenta en el desarrollo y evolución de otras enfermedades (cardiovasculares y cerebrovasculares), que se manifiestan principalmente por la somnolencia diurna excesiva y el ronquido nocturno.

El diagnóstico de este síndrome se obtiene mediante la evaluación de un equipo multidisciplinar en donde se toman en cuenta todos aquellos signos y síntomas expresados por el paciente. La realización de una adecuada anamnesis, exploración clínica y radiológica son de gran utilidad en la precisión de un posible diagnóstico, sin embargo, estudios como la polisomnografía y poligrafía respiratoria nos brindara el diagnóstico definitivo de la patología.

El tratamiento de la AOS se realiza en base al IAH que determina el número de colapsos respiratorios por hora de sueño, de esta manera se puede conocer el grado de severidad del síndrome y por tanto la mejor opción de tratamiento, éstos se realizan a través de tres enfoques que son: cambio en el estilo de vida, aplicación de elementos mecánicos e intervenciones quirúrgicas, sin embargo, el uso del CPAP como DAM son la medida terapéutica mayormente utilizadas en estos casos para la corrección a medio y largo plazo del síndrome.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castelao NJ, Martín GB, Mirambeaux VR, Sánchez DC, Fernández FJ. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. En: Ríos BJ, Cabeza OL, editores. Neumología y cirugía torácica. Vol8. 11a ed. Madrid: CTO; 2019. p. 123-126.
- Egea SC, Carillo AJ, Casi CA. Abordaje de las apneas del sueño en atención primaria. FMC Form Medica Contin en Aten Primaria [Internet]. 2013;20(3):134-43.
- Caiza AC, Sotomayor GE, Terreros AC, López E, Suárez A, Otero L. Morfología craneofacial en niños con apnea obstructiva del sueño. Univ Odontol. 2017; 36(76).
- Barceló BA, Soler BM, Riutord SP. Odontología y síndrome de apneas-hipopneas del sueño. Evidencias y necesidades para su integración. Medicina Balear. 2017; 32(2): 23-29.
- Márquez TY, Calderón MG, Cardier GF, Hidalgo MP, Otero ML. Asociación entre índices antropométricos y presencia de apnea obstructiva del sueño en adultos. Univ Odontol. 2018; 37(79).
- Otero CA. Prevalencia de enfermedades relacionadas con trastornos del sueño en menores de edad. Cali-Colombia. Rev.avft. 2020; 117:20.
- Truffin HR. Apnea obstructiva del sueño. Revista Cubana de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. 2019; 3(3): 1-13.
- Páez MS, Parejo GK. Cuadro Clínico del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS). Rev. Fac. Med. 2017; 65: 29-37.
- Nogueira F, Borsini E, Cambursano H, Marcela S, Dibur E, Franceschini C, et al. Guías prácticas de diagnóstico y tratamiento del síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño: Actualización 2019. RAMR. 2019; 19(1):59-90.
- Barbosa RS, Koizumi F, Duvanzo FC, Branco DC. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. En Barbosa JA. Ortodoncia con excelencia. Logro de la perfección. Tomo 2. Venezuela. AMOLCA. 2015.
- Gómez PD, Gil DÁ. Síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño. En: Velasco GM, Luna PM, et, al. Editores. Protocolos diagnósticos y terapéuticos de en neumología pediátrica. 2a ed. España; AEP; 2017. p. 237-251.
- Hidalgo BE, Fuchslocher KG, Vargas M, Palacios FM. Rol del ortodoncista en ronquidos y apneas obstructivas. Rev. Med. Clin. Condes. 2013; 24(3): 501-509.
- Portillo HA, López SD. Eficacia de los aparatos de ortopedia como posible solución al síndrome de Apnea-Hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS) Revisión de la literatura. Rev. Latin. de ortodoncia y odontoped. 2017: 1-14.
- Sánchez AC. Tratamiento con dispositivos orales para síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS). Rev. Fac. Med. 2017; 65: 121:128.
- Cossio EM, Lema AM. Como pide nuestro cuerpo la ortodoncia. (How our body asks for orthodontics). Rev. CES Odontol. 2014; 27(1): 91-103.
- Valenzuela CF, Field SC, Ugarte SF, Gracia AB. Repercusiones del uso de Dispositivos de Avance Mandibular como Terapia para el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño en el Complejo Temporomandibular. Revisión Narrativa. Int. J. Odontostomat. 2018; 12(1): 7-14.
- Kocuta M. Apnea en niños: Diagnóstico y tratamiento. RAAO. 2017; 57(2): 21-27.
- Suzuki H, Moon W, Previdente L, Sayuri SS, Silva GA, Consolaro A. Miniscrew-assisted rapid palatal expander (MARPE) the quest for pure orthopedic movement. Dental Press J Orthod. 2016; 21(4): 17-23.
- Rangel SA, Dubraska NN, Calderón PM, Dugarte AC, Trejo SM. Efectividad de los procedimientos no quirúrgicos en la expansión maxilar: una revisión sistémica. Rev Venez Invest Odont IADR. 2016; 4(2): 273-297.
- Sampol RG, Macías EE, Montserrat CJ. Los dispositivos de avance mandibular en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Una opción necesaria y eficaz. Med Clin (Barc). 2017.
- Campo F, Sanabria F, Hidalgo P. Tratamiento del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) con

- presión positiva en la vía aérea (PAP). Rev Fac Med. 2017; 65: 129-134.
22. Flores F. Apnea obstructiva de sueño en niños. Rev Lat de Ort y Odontoped. 2017.
 23. Echarri P, Pérez CM, Echarri J. El paciente ortodóncico en dentición mixta y los trastornos respiratorios del sueño. RAAO. 2019; 61(2): 13-25.
 24. Pérez BN, Guggiari NA, Otazú CA. Trastornos respiratorios relacionados al sueño en niños que acuden a la consulta ortodóncica en el Instituto de Odontología Avanzada, Paraguay 2018. Rev. Salud pública Parag. 2019; 9(2): 16-21.